

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош муҳаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош муҳаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intazor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улугбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
---	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna
BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....199

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна
ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА
ЁНДАШИШ.....205

29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна
АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ
АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич
СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....218

31. Вахид Омаров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....225

32. Umid Bekmuhammad
ANNA GERMAN AND KHOREZM.....233

33. Кулаков Владимир Олегович
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ
АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....251

34. Ferhat ÇİFTÇİ
НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....257

35. Zamonov Zokir Turg'inovich
TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI
RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....269

36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna
XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum
dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....277

37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович
ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....283

38. Озодбек Раджабов
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ...295

39. Tahir Şahbazov
“KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI)
AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....304

40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA
MADANIY MUHITI.....316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Xudaybergenova Umida Komildjanovna,
Mamun universiteti NTM
“Roman-german filologiyasi”
kafedrası o‘qituvchisi, Xiva, O‘zbekistan
E-mail.: umida.x0035@mail.ru

ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028800>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o‘zbek va jahon tilshunosligida ergonimlarning o‘rganilishi masalasiga doir mulohazalar o‘rin olgan. Shuningdek, ergonimik birliklarning yuzaga kelishiga ta’sir qiluvchi omillar hamda ergonimik birliklarning sotsiolingvistikada va onomastik sathdagi o‘rni haqida fikr yuritiladi. Maqolada ergonimik birliklarning turlari, ularning yasalish tendentsiyalari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: onomastika, ergonimlar, ergonimika, sotsiolingvistika, leksik qatlam, ergonim tiplari.

Khudaybergenova Umida Komildjanovna,
Teacher of the Department of
“Romano-Germanic Philology” of
the non-governmental educational institution
“Mamun University”, Khiva, Uzbekistan
E-mail.: umida.x0035@mail.ru

CONSIDERATIONS ON THE PROBLEM OF STUDY OF ERGONYMS

ABSTRACT

This article contains comments on the study of ergonyms in Uzbek and world linguistics. Factors affecting the emergence of ergonymic units and the role of ergonymic units in sociolinguistics and onomastic level are also discussed. The article talks about the types of ergonymic units, trends in their creation.

Key words: onomastics, ergonyms, ergonymics, sociolinguistics, lexical layer, ergonim types.

Худайбергенова Умида Комилджановна,
Преподаватель кафедры
“Романо-германской филологии” НОУ
Университета Мамуна, Хива, Узбекистан
E-mail.: umida.x0035@mail.ru

СООБРАЖЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭРГОНИМОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье содержатся идеи по изучению эргонимов в узбекском и мировом языкознании. Также обсуждаются факторы, влияющие на возникновение эргономических единиц, а также роль эргономических единиц на социолингвистическом и ономастическом уровне. В статье говорится о видах эргономических слов, тенденциях их создания.

Ключевые слова: ономастика, эргонимы, эргонимика, социолингвистика, лексический пласт, типы эргонимов.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Muayyan bir xalqning tilini o'rganish uchun, dastavval, uning tarkibiy qismlarini tasavvur qilish, o'sha tilning kichik lingvistik qatlamlariga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Umuman, dunyo tillarini o'rganishda bugungi kunga kelib, o'ziga xos tendensiyalar shakllanib ulgurganligini alohida e'tiborga olish zarur deb hisoblaymiz. Bugungi globallashuv davrida har bir xalq, har qaysi mustaqil davlat o'z milliy manfaatlarini ta'minlash, bu borada, avvalo, o'z madaniyatini, azaliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratishi tabiiydir [1].

Ushbu kichik tadqiqotimiz tildagi ergonimlar masaliga qaratilar ekan, ishni mazkur birliklar tilning qaysi sathiga aloqador ekanligini belgilashdan boshlash kerak, deb hisoblaymiz.

Ergonim atamasining ikki qismdan iborat ekanligi ko'plagan manbalarda keltiriladi. Masalan, taniqli o'zbek olimlari Ernst Begmatov hamda Nosirjon Uluqovlar tomonidan nashr qilingan lug'atda [9, B.63]: "...ergon – mehnat, faoliyat + onoma – atoqli ot – kishilarning faoliyat yuzasidan uyushgan jamoasining, shuningdek, muassasa va tashkilotlarning atoqli oti" tarzidagi izoh keltiriladi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Rossiyalik tadqiqotchilarning ishlarida tor ma'noda qo'llanilgan "ergonim" tushunchasi odamlar birlashmasi, shu jumladan, kasaba uyushmasi, tashkilot, muassasa, korporatsiya, korxonalar, jamiyat, muassasa kabilarning to'g'ridan-to'g'ri nomi sifatida talqin etiladi, xorijlik tadqiqotchilar esa tashkilot va korxonalardan tashqari mahsulot nomlari, tovar belgilari (brendlari), diniy binolar, madaniy obyektlar va asarlarning nomlarini ham ergonimlar toifasiga kiritishni afzal ko'radilar [2, B.73].

O'tgan asrning oxirgi choragidan, xususan, mustaqillikka erishilgan davrlardan boshlab jamiyatimiz hayotida juda katta o'zgarishlar, yangilanishlar ro'y berganligi ko'plagan manbalarda tilga olinadi va bu ayni haqiqatdir. Buning natijasida, "...ko'plab fermer xo'jaliklari, firmalar, savdosotiqqa aloqador do'konlar, xususiy korxonalar paydo bo'la boshladi..." [5]. Kundalik hayotimizda yuz berayotgan har qanday o'zgarish eng avvalo tilimizda o'z aksini qoldirgani sababli, paydo bo'layotgan har qanday ijtimoiy obyekt o'z nomiga ham ega bo'la boshlaydi. Ijtimoiy obyektlarning nomlari sifatida ergonimlar ijtimoiy tilshunoslik, sotsiolingvistika fanining ham o'rganish obyekti sifatida qaralishi mumkin bo'ladi.

Shuni ham qayd qilish lozimki, lingvistik tekshirish nuqtayi nazaridan ergonimika bir necha tarmoqlarda o'zaro kesishuv nuqtalariga ega bo'ladi. Ergonim atamasining ikkinchi komponenti "nim" elementi uning onomastik tarmoqqa aloqador ekanligini ko'rsatadi. Chunki mazkur tipdagi til birliklari korxonalar, tashkilot, muassasa kabi obyektlarning nomlari turkumini qamrab oladi va bunday nomlarni lingvistik jihatdan tekshiradi.

Shunday qilib, ergonimlar zamonaviy tilshunoslik tarmoqlariaro o'zaro kesishuv nuqtalariga ham ega bo'lib borayotgan yangi lingvistik yo'nalishlardan biri bo'lib bormoqda. Bizningcha, ergonimikani eng avvalo onomastik yo'nalishlardan biri sifatida qarash anchayin to'g'riroqdir. Chunki, sotsiolingvistik tadqiqotlar hozirgacha butun dunyoda o'zining keng qamrovli tadqiqotlari bilan yetarli darajada taraqqiy qilmayotganligini bir qancha manbalar orqali bilishimiz mumkin. Hatto, jahonning ayrim rivojlangan mamlakatlari tilshunosligida ham "...sotsiolingvistika fanining predmeti borasida aniq bir qarashning mavjud emasligi..." [7, B.6] yuqoridagi fikrimizni yana bir bor tasdiqlashi mumkin.

Ergonimik tadqiqotlarni salmoqli hajmini rus-yevropa olimlari amalga oshirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, M.V.Gorbanevskiy, A.V.Superanskaya, N.V.Podolskaya, I.Y.Baranov, T.P.Romanova, V.I.Suprun, A.A.Trapeznikova va boshqalar tomonidan ishab chiqilgan nazariy modellarini tadqiqotimizda ergonimlarni tadqiq qilish jarayonida qo'llashimiz mumkin.

Xususan, M.V.Gorbanevskiy ergonimlarni mintaqaviy xususiyatlariga ko'ra tahlil qildi va tahlilning leksik-semantik va so'z yasash tamoyillarini birlashtirish maqsadga muvofiqligini ta'kidladi: birinchisi rus tilining lug'at boyligini aniqlaydi, nominatsiya tamoyillarida qonuniyatlarni o'rnatishga imkon beradi, ikkinchisi, ergonimiyaning so'z yasash resurslari til lug'atining alohida qatlami sifatida belgilanadi [4, B.178].

A.M.Yemelyanova tomonidan taklif qilingan ergonimik lug'atning tasnifi M.V.Gorbanevskiy tasnifiga asoslanadi, lekin u ma'lum darajada mavjudligi natijasida kelib chiqadigan ergonimlar nominatsiyasining semantik (ism va ma'no genezisi), so'z yasash xususiyatlarini hisobga olgan holda yaratilgan [8, B.22].

Ergonimlarning klassifikatsiyasi masalasi ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'layotgan muammolardan biri bo'lib, ergonimlar tasnifining bir qancha turlari olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Masalan, S.V.Zemskova atoqli otlarning klassik tasnifi asosida ergonimlarning ikki guruhini ajratadi: motivli va motivsiz ergonimlar [10, B.198]. Tilning ergonimik tizimini o'rganuvchi tadqiqotchilar ergonimlarni yasashning ikkita asosiy usulini ta'kidlaydilar: ko'plab so'z yasash modellari bilan ajralib turadigan semantik va grammatik (yoki aslida so'z yasovchi) ergonimizatsiya.

TADQIQOT NATIJALARI.

Bugungi kunga kelib ergonimika onomastikaning kichik tarmog'i sifatida filologiya, geografiya, tarix, etnografiya bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanib kelmoqda. U muayyan joydagi ijtimoiy xarakterga ega va ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, jumladan, tashkilot va muassasalar, sanoat, savdo korxonalar, xizmat ko'rsatish shahobchalarining nomlanish jarayonining qonuniyatlarini hamda ularning mazmuni, tuzilishi, kelib chiqishi va tarqalishini o'rganadi. Ergonimlar – zamonaviy shahar obyektlari infratuzilmasida faol qo'llaniladigan biznes birlashmalarining (tashkilotlar, muassasalar, korporatsiyalar, korxonalar, jamoalar va boshqalar) nomlari. Bu leksik birliklar ijtimoiy-madaniy hodisalar va tarixiy voqelikni anglash uchun alohida ahamiyatga ega; madaniy makonning o'ziga xos lingvistik muhitini tashkil etuvchi onomastikaning alohida toifasi.

Ergonimiya sohasi taraqqiy etishida bir necha omillarga tayanib ish ko'radi: **Birinchidan**, biznesning integratsiyalashuvi va xalqaro ishlab chiqarish va savdo aloqalarini kengayishi bilan bog'liq, ya'ni o'zbek kompaniyalarining tashqi va ichki bozorlarga kirishi, qo'shma korxonalarining tashkil etilishi va shu bilan birga xorijiy kompaniyalarning O'zbekiston bozoriga kirishi. Bisnes aloqalarining obyektiv ehtiyojlari o'zbek kompaniyalarini xorijiy biznes hamkorlarni jalb etish uchun mo'ljallangan nomlarni ro'yxatdan o'tkazishni taqozo qiladi.

Ikkinchidan, o'zbek ergonimlarida chet tiliga xos komponentlarning ko'payishini belgilovchi omillardan yana biri so'z yasovchi elementlar majmuasini kengaytirish va yangi nomlar uchun so'z yasovchi asoslarni boyitish zaruratidir. Bozor iqtisodiyoti va raqobat sharoitida paydo bo'lgan ko'plab kompaniyalar, korxonalar, firmalar va korporatsiyalar ergonomikadagi belgilarni individuallashtirish va farqlash uchun so'z yasovchilarni kengaytirishni talab qiladi.

Uchinchidan, ergonomikaning yangi tendensiyalari sharoitida ommaviy madaniyatning baynalmilallashuvi va unga postmodernizmning dunyoqarashi va estetik tamoyillarining kengayishi kabi sotsial-madaniy omillarni ham aytib o'tish zarur. Postmodernistik estetika, birinchi navbatda, o'yin tamoyilida namoyon bo'ladi, u ergonim yaratish va talqin qilishning turli jihatlarida ifodalanadi.

Ergonimlarni shakllantirishda grafik va imlo normalarini ataylab buzish grafoderivatsiya deb ataladi. Grafik vositalardan foydalangan holda semiotik o'yin qilish ergonimik birliklarni hosil qilishda eng ko'p qo'llaniladigan hodisa bo'lib, odatda, adabiy til uchun yot bo'lgan grafemalarni yoki xorijiy transliteratsiya qilinmagan morfemalarni tegishli nomni atashda qo'llashni bildiradi. Ushbu usullarning bir nechta variantlari mavjud. Ushbu misollar quyidagi jadvalda keltirilgan (jadval).

O‘zbek tilida uchraydigan ba’zi ergonimlarning yasash tendensiyalari

Ergonimlarni yasash usullari	Ergonimlarning xos sohalari	Ergonimlarga misollar
Kirill harflarini lotin harflariga almashtirish	Kafe Restoran Ovqatlanish joylari	Sazanchik
Chet el so‘zlarini lotin harflari yordamida transkripsiya qilish	Kafe Restoran Bolalar bog‘chalari Sayohat agentliklari	Ayskrim (ice-cream) ingliz tilidan Vunderkind (Wunderkind) ← nemis tilidan; Dolche Vita (Dolce vita) ← Italiyan tilidan;
Chet el so‘zlarini transliteratsiya orqali kiritish:	Restoranlar, Kafelar O‘quv markazlari Xususiy universitetlar	Ösmanli Kösebaşı Nahçıvan Karadeniz Westminister
Analifa grafemalarini kiritish – raqamlar, matematik belgilar, Internet aloqasi belgilari:	Do‘konlar Savdo markazlari Internet kafelar	Oboyi 333 Mebel 888 Lady shop, Lady bags

Ergonimlar turli shakldagi korxonalar va muassasalar nomlari ekan, mazkur soha tilimiz leksik qamrovining anchayin keng qatlamlariga aloqador bo‘lib chiqishi odatdagi holat hisoblanadi. Shuni ham alohida ta’kidlash joyizki, jonli tilimiz xuddi tirik organizmga o‘xshab o‘zini yangilab, boyitib boradi. Zamonaviy hodisalarni ifodalay qolgan til birliklari iste’moldan chiqib, zamonaviy talablarga mos keluvchi birliklar kirib keladi va muayyan davr yashab qoladi. Tildagi ergonimika qatlami ham boshqa qatlam birliklariga o‘xshamasdan o‘ziga xos bir tizimni tashkil etadiki, bu tipdagi birliklar ham eng zamonaviy qatlamga xosligi bilan ajralib turadi.

Mazkur qarash, asosan, tijorat, savdo-sotiqqa aloqador do‘konlar, xususiy korxonalar nomlariga aloqador bo‘lib, bu tipdagi ergonimlar so‘zsiz bir qancha faktorlarga ega bo‘lishi talab etiladi:

1. Nom, albatta, zamonaviy bo‘lishi kerak;
2. Reklama qilinishga moyil, ya’ni vizual jalb qiluvchi bo‘lishi kerak;
3. Semantik jihatdan mahsulot yoki faoliyat turini ifodalay olishi kerak;
4. Shu tipdagi boshqa muassasa, korxonalar nomlaridan farqlanishi kerak va hokozolar.

Ergonimik tizimning yana bir o‘ziga xos jihati shundaki, tilimizning boshqa qatlamlaridagi so‘zlar, nomlovchi birliklaridan farqli o‘laroq, ular uzoq vaqt o‘ziga yuklangan vazifani bajarib tura olmaydi. Ya’ni, muayyan davrdagina ergonimik funksiyani bajarib tura oladi va muomaladan qolib ketadi.

Tilimizning deyarli barcha qatlamlarini tekshiruvchi olimlar ularning etimoni nuqtayi nazariga albatta to‘xtalishadi. O‘zbek tilini leksik qatlamlar bo‘yicha tekshirish borasida samarali ishlarni amalga oshirgan E.Begmatovning xizmatlarini e’tirof etish joyiz deb hisoblaymiz [11]. Biroq, onomastik tizimda, xususan, ergonimikada mazkur masala juda ham og‘riqli masalalardan hisoblanadi. Chunki, ko‘plab xususiy-tijorat tashkilotlari nomlarini tanlashda davlat tili qonunlariga to‘liq amal qilmaslik holatlari kuzatiladi.

Mazkur o‘rinda nomlanuvchi tashkilot, muassasa yoki korxonalar davlat tashkiloti yoki xususiy idora nomi ekanligi muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Ergonimika bo‘yicha bir qator tekshirishlar olib borgan tadqiqotchilarning keltirishlaricha, tildagi ergonimlar tizimini bir nechta jihatlarga ko‘ra toifalarga ajratish mumkinligi haqida aytiladi. Unga ko‘ra ergonimlar rasmiy yoki norasmiy kabi toifalarga bo‘linadi [12]. Bizningcha, bu qolip hamisha ham ergonimlar tiplariga mos kelavermaydi.

Chunki, har qanday tashkilot, xususi korxonaga muayyan ergonimni qabul qilgan ekan u albatta qaysidir tegishli organ tomonidan registratsiya qilinib, o'sha nom berilgan tashkilot ma'lum bir shartlarga bo'ysundirilgan, o'ziga tegishli hududga, ko'chmas mulk va boshqa turdagi jihozlar, ishchilar, rahbari kabilarga ega bo'ladi. Shuning o'zi ham bu tashkilot davlatga qarashlimi yoki xususiymi ekanligidan qat'iy nazar rasmiy tan olinganlikni anglatadi.

Bundan tashqari, ergonim sifatida qayd qilinayotgan onomastik birlikning har biri qachonki qaysidir tashkilot yoki korxonaning nomi sifatida rasman hujjatlashtirilgan bo'lmasa, uning ergonim ekanligi faktik jihatdan shunha ostida qolishi mumkin. Masalan, yuqorida 1-jadvalda keltirilgan ergonimik birliklarni olaylik: "Sazanchik", "Ayskrim", "Vunderkind" kabilarni agarda rasmiy hujjatlarida shunday nom berilganligi qayd qilingan bo'lmasa, ularni lingvistik jihatdan ergonim deb hisoblashga hech qanday asosimiz bo'lmaydi. Ular odatdagi leksik birliklar singari qabul qilinishi va onomastik birlik sifatida qaralmasligi kerak bo'ladi. Demak, E.Davlatova hamda F.Rashidovlar tomonidan nashr qilingan yuqoridagi tadqiqotda keltirilgan qarash, ya'ni ergonimlarning "rasmiy va norasmiy" tiplari bo'lishi mantiqiy asosga ega emas.

Onomastik yo'nalishdagi ko'pchilik tadqiqotlarda onomastik birliklar va leksik birliklar o'zaro qarama-qarshi qo'yiladi va ularning asosiy tafovutlari keltirilganda, onomastik birliklar leksik birliklardan nominativ funksiyaga o'tganligi bilan farqlanishi keltiriladi. Bu haqda onomastika yo'nalishi bo'yicha tadqiqot olib borgan chet el olimlari [13] va o'zbek olimlari [14] deyarli bir xil munosabatda bo'lib kelishgan.

Shunday ekan, ergonim deb hisoblanuvchi birliklarning, eng avvalo, onomastik birlik ekanligini nazarda tutgan holda aytish mumkinki, ularning qandaydir hujjatlar asosida rasmiylashtirilmagan holatida hech qachon ergonim qatoriga kirita olmaymiz. Ular oddiy leksik birliklar qatorida baholanishga loyiq xolos.

Bugungi kungacha o'zbek tilshunosligida mazkur yo'nalishda yuzaga kelgan tom ma'nodagi monografik izlanishlarni kuzatganimizcha yo'q. Hozirda onomastikaning mazkur sohasi bo'yicha kichik izlanishlarga ko'zga tashlanadi. Ana shularni hisobga olgan holda bugungi o'zbek tilshunosligida ergonimlarni to'plash va tadqiq qilish yuzasidan belgilab olinishi zarur bo'lgan bir qancha jihatlar mavjud:

1. Ergonimning kelib chiqishi, etimologiyasiga e'tibor qaratish lozim;
2. Ergonimlarning tarkibiy jihati, tuzilishi masalasini o'rganish zarur;
3. Ularning semantik strukturasi tekshirish;
4. Mavzuiy-semantik guruhlarini belgilab olish;
5. Obyektga qo'llanish tamoyil (prinsip)larini aniqlash;
6. Qo'llanilayotgan ergonimning milliy-madaniy tizimga aloqadorligi;
7. Diaxron va sinxron tizimdagi ergonimlarni o'rganish va boshqalar.

Ana shu kabi xususiyatlarni izchil o'rganish orqali o'zbek tilshunosligida ergonimiya sohasi rivojiga muayyan ma'noda hissa qo'shish mumkin deb hisoblaymiz.

XULOSALAR.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, olib borilgan bu yo'nalish o'zining chuqur ildizlari rivojlanish potensialiga ega ekanligini ko'rsatdi. Ergonimiya yo'nalishi bugungi kun tilshunosligimiz uchun qimmatli ma'lumotlar taqdim qilishi mumkin. Chunki, o'zbek tilida ham mazkur birliklarning zamonaviy pleyadasi rus va boshqa tillardan o'zlashib qo'llanila boshladi. Mazkur mavzuda olib borilgan tadqiqotimiz natijalariga asoslanib quyidagi xulosalarni chiqarishimiz mumkin.

Birinchidan, ergonimlar kasaba uyushmasi, tashkilot, muassasa, korporatsiya, korxonaga, jamiyat, muassasa, ba'zi holatlarda esa, mahsulot nomlari, tovar belgilari (brendlari), diniy binolar, madaniy obyektlar va asarlarning nomlarini ham o'z ichiga olishi mumkin.

Ikkinchidan, biznesning integratsiyalashuvi, xalqaro ishlab chiqarish va savdo aloqalarini kengayishi, biznes aloqalarining obyektiv ehtiyojlari, shuningdek, so'z yasovchi elementlar majmuasini kengaytirish va yangi nomlar uchun so'z yasovchi asoslarni boyitish zarurati hamda ommaviy madaniyatning baynalmilallashuvi va unga postmodernizm dunyoqarashining ta'siri kabi omillar ergonimlarning hosil bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, o'zbek tilida ergonimlarni hosil qilishda kirill harflarini lotin harflariga almashtirish, chet el so'zlarini lotin harflari yordamida transkripsiya qilish, chet el so'zlarini transliteratsiya orqali kiritish, shuningdek, analifa grafemalarini, ya'ni raqamlar, matematik belgilar, Internet aloqasi belgilaridan foydalanish usullari keng tarqalgan.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Mirziyoyev Sh. O'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha Prezident Farmoni. –T.: 2019-yil, 21-oktabr.
2. Берматов Э. Хозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. –Т.: 1985.
3. Берматов Э.А. Ўзбек тили антропонимикаси. –Т.: Фан, 2013. –Б.34.
4. Bergien A. Names as Indicators of Innovation and Change: New Reflections and Challenges // Onoma. Peeters Publishers, 2008. № 43. Pp. 7–23.
5. Bugheşiu A. Shop Names as Cultural Mediators // Journal of Linguistic and Intercultural Education. 2011. -№ 4.
6. Gorbanevsky M.V., Lexico-Semantic and Word-Formation Analysis of Russian Oikonymy (between the Oka, Moscow and Nara). –Moscow: Kvadrat, 2005. 178 p.
7. Davlutaova E.M., Rashidova F.B. The problem of studying ergonyms in linguistics. Web of Scientist: international scientific research journal. Dec. 2022.
8. Siddikov J. Ergonimlarning shakllanish tamoyillari va turlari. Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947.
9. Суперанская А.В. Теория и методика ономастических исследований. –С. 8.
10. Sjöblom P. Multimodality of Company Names // Onoma. –Peeters: Publishers, 2008. № 43.
11. Dadaboyev H., Usmonova Sh. Xorijiy sotsiolingvistika. –T.: Universitet, 2014. –Б.6.
12. Emelyanova A.M. Ergonyms in the Linguistic Landscape of a Polyethnic City (as Exemplified by the Names of Business, Commercial, Cultural, and Sports Facilities in Ufa). Abstract of Ph.D. Thesis . Ufa, p. 22, 2007.
13. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. –Наманган, 2006. –Б.93.
14. Zemskova S.V. “Lexico-Semantic and Word Analysis of Ergonyms in the City of Tolyatti, the Samara Region, the Russian Federation,” Samara, -198 p.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000